

Inteligencia Artificial: Una Innovación y Cambio de Paradigma del Contexto Universitario

Ernesto Christian Ccama Ojeda¹, Clever Bustincio Curo¹, Dante Colquehuanca canoapaza¹

^{*1} Universidad Nacional del Altiplano

Resumen

Los métodos tecnológicos están siendo ampliamente utilizados en soluciones académicas debido a los rápidos avances en esta área, la estructura tradicional de las redes de transporte está atravesando un cambio significativo, y se anticipa que la Inteligencia Artificial (IA), que ya está teniendo un impacto disruptivo en diversos sectores, jugará un papel crucial en este cambio de paradigma en el ámbito universitario en el futuro. Se tiene como objetivo, de identificar las percepciones de los estudiantes sobre la implementación de la IA en su formación académica. Se encuentra dentro de la metodología cualitativa, la entrevista fue realizado en 5 estudiantes que constan de seis preguntas. El hallazgo, en el estudio se asume que la IA consigue ser un medio de transporte inteligente, contribuye a la literatura proporcionando una visión general del conocimiento existente, en donde, las 5 entrevista indican que la IA llega a considerar que es un medio positivo o mecanismo potencial en la formación académica, llegando a proporcionar respuestas rápidas en los temas que se requiera, también, sugieren que se deben de integrar dentro del currículo educativo. Se concluye, la inteligencia artificial en la formación académica presenta una serie de beneficios y desafíos que deben ser considerados para maximizar su uso a nivel Universitario.

Palabras clave: Inteligencia artificial, Innovación, Paradigma, Universitario

Abstract

Technological methods are being widely used in academic solutions due to the rapid advances in this area, the traditional structure of transportation networks is undergoing a significant change, and it is anticipated that Artificial Intelligence (AI), which is already having a disruptive impact in various sectors, will play a crucial role in this paradigm shift in the university environment in the future. The objective is to identify students' perceptions about the implementation of AI in their academic training. It is within the qualitative methodology; the interview was conducted in 5 students consisting of six questions. The finding, in the study it is assumed that AI manages to be a means of intelligent transportation, contributes to the literature by providing an overview of existing knowledge, where, the 5 interview indicate that AI comes to consider that it is a positive means or potential mechanism in academic training, coming to provide quick answers on topics that are required, also, suggest that they should be integrated within the educational curriculum. In conclusion, artificial intelligence in academic training presents a series of benefits and challenges that should be considered to maximize its use at the university level.

Keyword: Artificial Intelligence, Innovation, Innovation, Paradigm, University

Introducción

La inteligencia artificial (IA) es una de las tecnologías más transformadoras de nuestro tiempo, la búsqueda del desarrollo de máquinas pensantes capaces de simular la inteligencia humana, este campo ha experimentado importantes cambios de paradigma impulsados por innovaciones clave en algoritmos, la disponibilidad de datos y los avances en la potencia computacional (Radanliev, 2023). Por lo tanto, la IA despierta una serie de inquietudes, que permite revolucionar la tecnología, llegando a incorporar en los contextos académicos y en las actividades cotidianas (Oviedo, 2023). La IA se ha convertido en una fuerza indomable, revolucionando de forma extrema la información, desde el modelado predictivo y el procesamiento del lenguaje natural hasta el reconocimiento de imágenes, la IA ha demostrado su valía para extraer patrones de los datos, ofreciendo una potente lente para discernir las complejidades del mundo, lo cual, contribuye de forma significativa dentro de los contextos académicos Universitarios.

El rápido desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial ha proporcionado un soporte técnico confiable para el desarrollo y la reforma del sector educativo, la educación inteligente se ha convertido en una parte importante de la estrategia de inteligencia artificial, la modernización de la educación se refiere a la reforma del modelo educativo actual y a la promoción del ritmo de la reconstrucción ecológica en el contexto de la inteligencia artificial, académicos de todo el mundo han señalado que promover el desarrollo de entornos y herramientas de aprendizaje aplicables es el concepto central de la educación universitaria en inteligencia artificial (López et al., 2024).

El desarrollo de la inteligencia artificial ha afectado todos los aspectos de la educación Universitaria, mostrando una tendencia de desarrollo diversificada (Torres et al., 2023). Sin embargo, la combinación de teoría y práctica no es lo suficientemente estrecha, y existe una falta de un diseño docente, estudiante sea efectivo en su aplicación actual (Tinoco, 2023).

Entonces, la IA es una de las últimas tendencias tecnológicas de transformación digital que las bibliotecas universitarias pueden utilizar para ofrecer a sus usuarios servicios educativos alternativos, la IA puede fomentar la toma de decisiones inteligentes para recuperar y compartir información con fines de aprendizaje e investigación (Sánchez y Carbajal, 2023).

Por consiguiente, la inteligencia artificial (IA) ha cobrado cada vez mayor importancia en las últimas décadas, la educación no es la excepción, y actualmente se está investigando mucho sobre las aplicaciones de la IA para la educación, como los sistemas de tutoría inteligente, el aprendizaje/enseñanza adaptativos, el diseño de evaluaciones y las analíticas de aprendizaje. Las aplicaciones basadas en IA para la educación superior han experimentado un rápido crecimiento en todo el mundo y han afectado a las instituciones de educación superior de América Latina, donde se están realizando investigaciones en IA y se están implementando algunas aplicaciones de IA para mejorar los servicios universitarios, ayudar a los docentes a ofrecer una educación de calidad y apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

Revisión de la literatura

Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial (IA) se refiere al desarrollo de sistemas computacionales que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones, este campo ha evolucionado rápidamente gracias a avances en algoritmos, procesamiento de datos y capacidad de cómputo. Según, Radanliev (2023), la IA no solo simula capacidades humanas, sino que también puede superar la eficiencia en ciertas tareas, lo que plantea nuevas oportunidades y retos en el ámbito educativo.

El desarrollo de la IA, en diversos campos, especialmente la proximidad de su función al cerebro humano en términos de percepción y comprensión de conceptos sensoriales y emocionales, se puede concluir que este concepto está evolucionando cognitivamente hacia una mente artificial (Ghiasi, 2023).

Con el desarrollo de las técnicas de computación y procesamiento de la información, la IA, se ha aplicado ampliamente en prácticas educativas (Inteligencia Artificial, como sistemas de tutoría inteligente, robots docentes, paneles de análisis de aprendizaje, sistemas de aprendizaje adaptativo, interacciones persona-computadora, etc. (Chen et al., 2020). Desde el inicio de la IA hace casi tres décadas, la IA se ha considerado una herramienta poderosa para facilitar nuevos paradigmas en el diseño instruccional, el desarrollo tecnológico y la investigación educativa, que de otro modo serían imposibles de desarrollar en los modelos educativos tradicionales (Corzo et al., 2025). En concreto, la IA en la educación universitaria ha generado nuevas oportunidades, potenciales y desafíos para la innovación educativa, como la transición al aprendizaje personalizado, el desafío del rol del instructor y el desarrollo de sistemas educativos complejos (Cruz et al., 2024).

Se han implementado diversas técnicas de IA, por ejemplo, procesamiento del lenguaje natural, redes neuronales artificiales, aprendizaje automático, aprendizaje profundo y algoritmos genéticos, para crear entornos de aprendizaje inteligentes para la detección de comportamientos, la construcción de modelos de predicción y la recomendación de aprendizaje, entre otros (Marcillo

et al., 2023). La IA se ha convertido en el principal foco de investigación en el campo de la informática y la educación, lo que tiene el potencial de impulsar una transformación del conocimiento, la cognición y la cultura (Hwang et al., 2020).

La percepción de los estudiantes sobre la IA en su formación académica es un aspecto crucial a considerar. Según el estudio realizado con cinco estudiantes, se identificó que la mayoría considera la IA como una herramienta positiva que puede facilitar el acceso a información y mejorar la calidad del aprendizaje. Esto se alinea con la visión de López et al. (2024), quienes argumentan que la integración de la IA en el currículo educativo es esencial para preparar a los estudiantes para un futuro laboral cada vez más digitalizado.

Las percepciones de los estudiantes son cruciales para entender la aceptación y efectividad de la IA en el aprendizaje. En el estudio realizado, los cinco estudiantes entrevistados expresaron que la IA podría ofrecer respuestas rápidas y precisas a sus consultas académicas, lo que les permitiría enfocarse en aspectos más complejos de su formación. Este hallazgo se alinea con la investigación de López et al. (2024), que indica que los estudiantes valoran la integración de la IA en el currículo, siempre que se aborden las preocupaciones sobre la privacidad y el uso de datos.

La mayoría de las aplicaciones de IA involucran las técnicas de aprendizaje automático, aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural, entre otras.

El aprendizaje automático es una subdisciplina de la IA que consiste en algoritmos de aprendizaje que utilizan las fuentes de datos disponibles para resumir ciertos fenómenos e identificar patrones con mayor precisión, los sistemas de aprendizaje automático pueden entrenarse o aprender a construir un modelo predictivo mediante clasificación supervisada o agrupamiento no supervisado, en educación, el aprendizaje automático puede utilizarse para predecir el rendimiento académico de los estudiantes y crear itinerarios de aprendizaje personalizados (Ciolacu et al., 2018).

El aprendizaje profundo es un tipo de tecnología de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales mediante capas de nodos interconectados para simular el funcionamiento del cerebro humano, los algoritmos de aprendizaje profundo entrenados pueden realizar predicciones basadas en conjuntos de datos muy grandes; esto se utiliza, por ejemplo, para el reconocimiento de imágenes (Cheng et al., 2018).

El procesamiento del lenguaje natural es un campo de la IA relacionado con la comprensión del lenguaje humano mediante el análisis de oraciones y el uso de algoritmos para extraer el significado de las palabras, una aplicación conocida son los chatbots, que pueden comprender solicitudes comunes en el lenguaje y responder automáticamente, proporcionando así asistencia inmediata a los usuarios. Otro ejemplo es la traducción automática de idiomas (Lu et al., 2020).

Innovación

La literatura de estudios de innovación, que conceptualiza las relaciones recíprocas y las interacciones proactivas entre universidades, industria, gobierno y ciudadanos para promover la innovación, que enfatiza la importancia de la construcción de sinergias entre organizaciones intersectoriales (Goñi, 2019). En particular, las interacciones entre universidades constituyen un área

MRS Journal of Accounting and Business Management central en los estudios de innovación, si bien los procesos de innovación se están interconectando globalmente, también existe una demanda urgente de extender la construcción de sinergias a nivel de las instituciones Universitarias (Toral et al., 2025).

Paradigma de la IA en el contexto Universitario

La IA en la educación comenzó con la introducción de las computadoras en el sector educativo durante la década de 1990, la investigación se ha centrado en el desarrollo de entornos de aprendizaje mejorados por IA, como sistemas de tutoría inteligente, sistemas de aprendizaje adaptativo, agentes inteligentes y sistemas de aprendizaje colaborativo inteligente, que presentan mejoras significativas en los enfoques computacionales automatizados para la educación, el sector educativo se ve ahora significativamente influenciado por la investigación en IA, ya que estudiantes, educadores y administradores utilizan aplicaciones de IA, y se han desarrollado diversas herramientas, algoritmos y aplicaciones con la capacidad de transformar el campo educativo (Chen et al., 2020).

La IA ha experimentado varios cambios paradigmáticos, que se caracterizan en tres paradigmas en este documento de posición: dirigido por IA, alumno como receptor; apoyado por IA, alumno como colaborador; y potenciado por IA, alumno como líder, en el Paradigma Uno, dirigido por IA, alumno como receptor, la IA se utiliza para representar y dirigir el aprendizaje cognitivo mientras los alumnos son receptores de servicios de IA; en el Paradigma Dos, apoyado por IA, alumno como colaborador, la IA se utiliza para apoyar el aprendizaje mientras los alumnos trabajan como colaboradores con la IA; en el Paradigma Tres, potenciado por IA, alumno como líder, la IA se utiliza para potenciar el aprendizaje y los alumnos asumen la iniciativa de su aprendizaje (Ouyang y Jiao, 2021).

Metodología

Diseño de investigación

Corresponde a la metodología cualitativo, porque, centra en el planteamiento de las cuestiones y problemas de investigación, así como las preguntas y objetivos iniciales, no son inamovibles, a medida que avanza el estudio, se amplían, se modifican y se redefinen de múltiples maneras tomando en cuenta las contingencias que surgen a lo largo del proceso, lo que obliga a explicitar, especificándose el cómo y porqué de los cambios realizados (Hamui, 2016).

La población de estudio

El estudio se desarrolló dentro del ámbito universitario, centrándose en el contexto académico de los programas de posgrado en educación superior. El enfoque se dirigió a analizar cómo la inteligencia artificial impacta en la formación, la enseñanza, el aprendizaje y la percepción de los estudiantes dentro de un entorno formativo altamente especializado.

Área de estudio

El estudio se desarrolló dentro del ámbito universitario, centrándose en el contexto académico de los programas de posgrado en educación superior. El enfoque se dirigió a analizar cómo la inteligencia artificial impacta en la formación, la enseñanza, el aprendizaje y la percepción de los estudiantes dentro de un entorno formativo altamente especializado.

Método de recopilación de datos

La recopilación de datos es una etapa esencial en el proceso de investigación, ya que impacta de manera significativa en la calidad y confiabilidad de los resultados. Para asegurar que la recopilación de datos sea exhaustiva y precisa, los investigadores utilizaron diversas metodologías adaptadas a los objetivos del estudio. Se emplearon cuidadosamente los siguientes métodos para recopilar y analizar los datos de manera efectiva:

La técnica de la entrevista: Los informantes (encuestados) fueron entrevistados mediante el formulario (Google Formulario), entre las personas entrevistadas se incluyen a 5 estudiantes, los datos relevantes se recopilaron con base en la investigación.

Método de observación: Mediante la delegación de personas confiables y respetables, se utilizó este enfoque de análisis de las respuestas emitidas por los 5 participantes. A partir de ahí, se pudo comprender sobre sus opiniones y experiencias.

Resultados

A partir del análisis de las entrevistas a cinco estudiantes de posgrado, se identificaron las siguientes categorías temáticas:

1. Percepción General sobre la IA:

Tres de los cinco estudiantes (Ana, Marta y Carla) manifestaron una percepción positiva hacia la implementación de la inteligencia artificial en su formación académica, resaltando beneficios como la personalización del aprendizaje y el acceso a respuestas rápidas. Sin embargo, dos estudiantes (Luis y Javier) mostraron una postura más cautelosa, destacando preocupaciones sobre la deshumanización del proceso educativo.

2. Uso de Herramientas de IA:

Cuatro estudiantes señalaron haber tenido experiencias positivas con plataformas de aprendizaje adaptativo y chatbots académicos, destacando su utilidad para resolver dudas y gestionar mejor el tiempo de estudio. Javier, por su parte, expresó una experiencia más limitada, mencionando que estas herramientas no siempre logran comprender sus necesidades específicas.

3. Oportunidades que Ofrece la IA:

Todos los estudiantes identificaron múltiples oportunidades de mejora educativa mediante la IA, tales como la personalización del aprendizaje, acceso flexible a contenidos, detección de patrones de estudio y autonomía en el aprendizaje. Estas oportunidades son percibidas como facilitadoras del proceso formativo.

4. Desafíos de Implementación:

Se evidenció preocupación por aspectos como la falta de formación docente en el uso de herramientas de IA, la brecha digital, el riesgo de desinformación, la posible superficialidad del aprendizaje y la privacidad de los datos personales. Estos elementos representan barreras que deben ser atendidas para una integración

5. Integración en el Currículo:

Los participantes coincidieron en que la IA debe estar incorporada de manera formal en el currículo universitario. Se proponen dos enfoques: incluir módulos específicos sobre el uso ético y técnico de la IA, y promover una integración transversal en cursos como ética, investigación y tecnologías aplicadas.

6. Recomendaciones para Educadores:

Entre las sugerencias dadas a los docentes y autoridades académicas, se destacan: promover talleres de formación sobre IA, implementar mentorías entre estudiantes, crear espacios de retroalimentación continua y realizar evaluaciones periódicas sobre el impacto real de la IA en los procesos formativos.

Conclusión y recomendaciones

El desarrollo de la inteligencia artificial ha experimentado un progreso notable en las últimas décadas, como se destaca en el texto principal.

El estudio evidencia que la inteligencia artificial representa una herramienta valiosa y con alto potencial para enriquecer la formación académica universitaria. La mayoría de los estudiantes entrevistados perciben su implementación como positiva, especialmente por sus aportes a la personalización del aprendizaje y la mejora en el acceso a recursos educativos. Sin embargo, también reconocen desafíos importantes que deben ser gestionados, como la capacitación docente, la equidad tecnológica y la consideración de aspectos éticos. La integración efectiva de la IA en el currículo universitario debe ser planificada, ética y centrada en las necesidades reales de los estudiantes.

Recomendaciones

1. Capacitación Docente Continua:

Implementar programas permanentes de formación en IA para los docentes, con el fin de garantizar un uso pedagógico adecuado y ético de estas herramientas.

2. Diseño Curricular Integral:

Incorporar contenidos sobre inteligencia artificial en cursos troncales y especializados, abordando tanto su uso práctico como sus implicancias éticas y sociales.

3. Evaluación y Monitoreo:

Establecer mecanismos de evaluación periódica del impacto de la IA en el aprendizaje, considerando indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan su mejora continua.

4. Fomento de la Cultura Digital Crítica:

Promover entre los estudiantes una actitud crítica, ética y reflexiva frente al uso de la tecnología, fortaleciendo su capacidad de discernimiento frente a la información automatizada.

5. Reducción de la Brecha Digital:

Diseñar estrategias institucionales que aseguren el acceso equitativo a las herramientas tecnológicas, especialmente en

Referencias

- Cheng, F., Zhang, H., Fan, W. y Harris, B. (2018). Tecnología de reconocimiento de imágenes basada en aprendizaje profundo. *Comunicaciones personales inalámbricas*, 102 (2), 1917-1933.
- Ciolacu, M., Tehrani, A., Binder, L. y Svasta, P. (2018). *Educación 4.0: educación superior asistida por inteligencia artificial: Sistema de reconocimiento temprano con aprendizaje automático para impulsar el éxito estudiantil*. En las Actas del 24.º Simposio Internacional
- Corzo, J., Navarro, Y., y Ugaz, M. (2025). Uso de la inteligencia artificial en la educación universitaria: exploración bibliométrica. *Desde el Sur*, 17(1), 1-35. <http://www.scielo.org.pe/pdf/des/v17n1/2415-0959-des-17-01-e0010.pdf>
- Cruz, J., Taype, O., y Villafranca, F. (2024). Revolucionando el aprendizaje: El papel de la inteligencia artificial en la educación universitaria. *Revista en Ciencias de la Educación y Ciencias Jurídicas*, 4(9), 525-540. <https://revistatribunal.org/index.php/tribunal/article/view/270>
- Ghiasi, M. (2023). From artificial intelligence to artificial mind: A paradigm shift. *Journals & Magazines*, 43(6), 14-28. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10747739>
- Goñi, J. (2019). *Innovaciones tecnológicas, inteligencia artificial y derechos humanos en el trabajo*. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=U9Q7EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&dq=innovaci%C3%B3n+tecnol%C3%B3gica+IA&ots=B3raEswGcO&sig=6AANZN-ZC9qJh54RFqH2wy0-ik8>
- Hamui, A. (2016). La pregunta de investigación en los estudios Cualitativos. *Investigación en Educación Médica*, 5(17), 49-54. <http://dx.doi.org/10.1016/j.riem.2015.08.008>
- Hwang, G. J., & Tu, Y. F. (2021). Roles and research trends of artificial intelligence in mathematics education: A bibliometric mapping analysis and systematic review. *Mathematics*. <https://doi.org/10.3390/math9060584>
- López, O., Núñez, N., López, O., Sánchez, J. (2024). Análisis del uso de la inteligencia artificial en la educación universitaria: una revisión sistemática. *Revista de medios y educación*, (70), 97-122. <https://dx.doi.org/10.12795/pixelbit.106336>
- Lu, X., Li, S., y Fujimoto, M. (2020). *Automatic speech recognition*. Eds. Speech-to-speech translation
- Marcillo, K., Cevallos, A., y Gutiérrez, R. (2023). Implicaciones de la Inteligencia Artificial en la Educación superior. *Revista Electrónica Formación Y Calidad Educativa*, 11(2), 15-27. <https://refcale.uileam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/3742>
- Oviedo, L. (2023). Dilema de la inteligencia artificial: pensamiento crítico y generaciones digitales. *Realidad y reflexión*, 23 (58), 69-83. <https://doi.org/10.5377/ryr.v1i58.17397>
- Ouyang, F., y Jiao, p. (2021). Artificial intelligence in education: The three paradigms. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100020>
- Radanliev, P. (2023). Artificial intelligence: reflecting on the past and looking towards the next paradigm shift. *Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence*, 1-18. <https://doi.org/10.1080/0952813X.2024.2323042>
- Sánchez, M., y Carbajal, E. (2023). La inteligencia artificial generativa y la educación universitaria. *Perfiles educativos*, 45, 1-17. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2023.Especial.61692>
- Tinoco, C. (2023). Empleo de la inteligencia artificial en la

educación universitaria: una revisión sistemática. *Paideia* 13(2), 359-375.

<https://doi.org/10.31381/paideiaxxi.v13i2.6002>

Toral, G., Mendoza, A., Morante, J., y Velasco, A. (2025). Innovación Tecnológica Y Transformación Digital: La Universidad Como Socio De La Industria El Rol De La Universidad En La Innovación Tecnológica. *Polo del conocimiento*, 10 (2), 1-26. <https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/8929>

Torres, E., Torres, F., Torres, J., Basurco, T., Mamani, O., López, M., Titto, J., Supo, J., y Coyla, L. (2023). Impacto de la Inteligencia artificial en la educación universitaria. *Abordagens sobre ensino-aprendizagem e formação de professores*, 5(1), 80-91. <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/230513147.pdf>